

BOLALAKNING BADIY TALQINIDA TARIXIY HAQIQAT VA BADIY TALQIN MASALASI

Махамматкулов Хусниддин Муроджонович

Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека

xusniddin1993@yandex.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7994423>

Tarix va badiiy adabiyot masalasi g'oyat serqirra, serko'lam va teran masaladir. O'zbek adabiyotida hikoyalari, qissalari, romanlari bilan ushbu yunalishning taraqqiyotida o'ziga xos o'ringa ega bo'lgan Abdulla Qahhor va Oybekning avtobiografik ruhdagi ijodiga e'tibor beramiz. Adiblar ijodini tahlil etarkanmiz, uning estetik tasvir prinsipi – tarixiy mavzu va uning talqini masalasiga e'tiborsiz qarash mumkin emas. Adib hikoyalari va romanlari yuzasidan adabiyotshunosligimizda bir qadar kengroq munosabat bildirilgan. O'z-o'zidan ayonki, tadqiqini kutayotgan masala – avtobiografik asarlaridir. Odatda tarixiy voqe'lik tasvir ob'ekt sifatida tanlangan badiiy asarlarda ma'lum bir voqelik yoxud ma'lum bir tarixiy shaxsning hayot yuli va uning hayoti mobaynida amalga oshirgan ishlari, tarixiy voqelik zahirida tasvirlanadi. Bir so'z bilan aytganda uning hayot yuli konkret faktlar asosida ochib beriladi. Biroq ayrim tarixiy mavzuda yozilgan asarlar ham borki, ular uchun tanlangan ob'ekt butunlay o'zgacha. Ya'ni ularda ayni bir tarixiy voqelik yoki tarixiy shaxs hayoti yoritilmasada, ma'lum bir tarixiy bino va uning yaratilishi, keyingi tarixiy hayoti, u bilan bog'liq shaxslarning hayoti xususida so'z boradi.

Tarixiylik - tarixiy asarning koni va joni. U ijtimoiy-tarixiy taraqqiyot bosqichlaridagi xalq idealini badiiy gavdalandirishdir. O'z davrining tarixini yaratgan ijtimoiy-siyosiy kuchlar faoliyatiga bashariy kadriyatlar nuqtai nazaridan yondashish, ularni o'rganish va estetik baxolash madaniyatidir. Adiblarimiz tomonidan o'tmish va bugun o'rtasidagi aloqalarni, avlodlarning ijtimoiy hamda ma'naviy-intellektual tajribalarini o'rganish, o'zlashtirish sa'jiyasaloxiyati demakdir. Moziyda kechgan voqea-hodisalar aniqligiga erishish, tarixiy qaxramonlar xarakterini yaratishda davr ruxidan kelib chiqib, til, urf-odatlar, ijtimoiy muxit koloritini saqlay bilish va badiiy bo'yoqlarda ishonitirish san'atidir.

Adiblar avtobiografik qissalarida ma'rifat va jaholat o'rtasidagi kurashni yaqin o'tmishdagi hayot misolida badiiy-falsafiy tahlil etadi. Tarixiy o'tmish va o'tmishga aylangan tarixning o'zaro munosabatlari asarda original tarzda ifoda etilganini ko'rish mumkin. «Badiiy asar, - deydi adabiyotshunos olim V.G.Belinskiy, - insoniyat tarixining qaysi qatlamini tasvirlamasin, uni birinchi galda inson sifatidagi uy-fikrlari bilan yoritishi lozim»¹. Atoqli rus olimining bu so'zlari uning Pushkin asarlariga taqrizi munosabati bilan aytilgan va o'z fikriy mavqei biz tahlil etayotgan masalaga ham taalluklidir.

Har ikkala qissada ham turfa voqeliklar ipga tizilgandek tasvirlanaib borar ekan, birin-ketin millatning, xalq hayotining og'ir turmush tarziga zamonaning munosabati singari masalalar ko'tarilib boradi. O'zbek milliy romanchiligimizning tarixiga nazar tashlasak, uning ichki imkoniyatlar asosida rivojlanib borganligini ko'ramiz. Abdulla Qodiriy boshlab bergan, Abdulhamid Sulaymon o'g'li Cho'lpon davom ettirgan, Sadridin Ayniy, Abdulla Qahhor, Oybek, Asqad Muxtor, Odil Yoqubov, Pirmuqol Qodirov, Mirmuhsinlar izchillik bilan yuksak darajaga ko'tarishga intilgan ushbu janr taraqqiyotida XX-asrning 90-yillaridan so'ng tarix

¹ Белинский В.Г. Адабий орзулар. -Т.: Адабиёт ва санъат нашриети, 1987. 11-бет

haqiqatiga hamohanglik yetakchilik qiladi. Buning zamirida jahon tarixiy romanchilik an'analarining ta'siri, davr badiiyat mezonlarining talabi sezilarli darajada o'z ifodasini topganligini ham alohida qayd etish lozim.

O'tgan asrning 30-50-yillarida bir qator ijodkorlar Abdulla Qahhor, Oybek kabi o'z davrining yetuk ijodkorlari o'zlari yaratgan asarlari bilan milliy nasrimiz rivojiga munosib hissalarini qo'shdilar. Ana shu jarayon izchillikda iste'dod sohiblari tomonidan avtobiografik ruhdagi aasarlari ham o'z aksini ko'rsatdi. Bu asrlar ham o'z navbatida adabiyotshunoslikda tarix haqiqatiga hamohang tarzda badiiyat namunalarini yuzaga chiqarish imkonini kengaytirdi.

Adabiyotshunos P.Shermuhammedov qayd etganidek: "Darvoqe, badiiy haqiqat zamonning obyektiv haqiqati bilan uzviy bog'liq... Haqiqiy tarixiylik, xuddi asl psixologizm kabi, muallifning ma'naviy ehtiyojiga aylangan ijtimoiy va axloqiy konsepsiyasiz avvaldan belgilab qo'yilmagan, balki sujet, fabula, obrazlar silsilasi ruhidan tabiiy ravishda kelib chiqadigan konsepsiyasiz amalga kira olmaydi"². Darhaqiqat, ijodkor konsepsiyasi badiiy-tarixiy voqealar silsilasida yanada teranlashish jarayonini namoyon etdi. Buning zamirini tarixga, tarixiy voqelikka bo'lgan ijodiy yondashuv o'z ifodasini topishi bilan dialektik birlikda, ijodkorning tarix oldidagi o'z mas'uliyatini chuqur va asosli anglashi tashkil etadi.

Badiiy adabiyot hayotda bo'lgan yoki bo'lishi mumkin voqea-hodisalarni ham, hayotda bo'lmagan yoki bo'lishi mumkinmas narsalarni ham qamrab oladi. Shu ma'noda Abdulla Qahhor, Oybek asarlarining qahramonlari taqdirida asosan –yozuvchining o'zligi aks etadi. Qayd qilingan fikrlar zamirida, adiblarning avtobiografik asarlarni o'ziga xosligi, o'z davrning ijtimoiy hayoti badiiy ifodasi ijodkorlarning badiiy mahorati o'laroq o'zlarining g'oyalarini, qarashlarini umumlashtirdi. Yozuvchilarning mahorati o'z qahramonlarining dilini bilishi, ayni damda, har bir qahramonning dard-hasratini, o'ylarini, ular ham hammaga o'xshagan oddiy odamlar ekanini chuqurroq tushunishida ko'rinadi. Bu fikrlar faqat ulug' yozuvchilargagina muyassar bo'ladigan bo'lakcha bir kuch bilan yozilgan badiiy ijod namunalarida o'z aksini topadi. Adiblarning bu asarlari asosan, o'zbek adabiyotshunosligida tarixiy haqiqatni anglash bo'lsa, keyin mavjud avtobiografik ruhdagi asarlarning yangicha uslubda o'ziga xos tarzda ijodiy yondoshishi bilan ahamiyatli. Bu asarlarda ijodkorlar san'atkor sifatida tarixga yondashishda o'zlarining uslubi o'laroq badiiy talqin etgan.

Abdulla Qahhor ham Oybek ham avtobiografik tarixni sanash, ko'rsatish usulidan emas, ifodalash, tasvirlash yo'lidan boradi. Ta'kidlanganidek, bunday talqin xususiyati yozuvchilarning o'ziga xos mahoratga ega ekanligini ko'rsatadi. Bunday avtobiografik asarlarda tarixiy shaxs qismati, ruhiy-ma'naviy olamining badiiy talqini ijodkor badiiy mahorati orqali o'z ifodasini topadi. Bu asarlarda mavzular o'tmishdan olingan tarixiy voqealarga asoslanganligi asar mazmunini belgilaydi. Poetikasini belgilovchi eng muhim jihat uning inson hamda jamiyat ma'naviyati negizi, kishilar ongi va qalbiga badiiy-estetik ta'sir etishida namoyon bo'lgan. Zotan, milliy asar, tarixiylik bizning ideallarimizni obrazli tarzda istifoda etadi. Tarixiy jarayonning bashariyat ongi, tafakkuri, ma'naviy ruhiy olamiga ta'siri ifodalanadi. Muallifning mahorati asardagi har bir kattayu kichik badiiy unsurda, poetik usulda namoyon bo'ladi. Mahorat masalasi chin ijodkorlargagina xos iste'doddur. Aslida ijoddagi eng kichik zarra ham badiiy mahoratga muhtojdir. Ijodkor ana shu kichik zarralarga ham muayyan badiiy-estetik mohiyat bag'ishlay olsagina asar yaxlit bir kompozitsion

² Шермухаммедов П. Тарихнинг руҳий муаммоси // Қаранг: Ўзбек адабий танқиди. Антология. Тузувчи ва нашрга тайёрловчи Б.Каримов. – Тошкент: Турон-Иқбол, 2011. – Б. 194-195.

uyg'unlikda mukammallik kasb etadi. Yozuvchining g'oyaviy-badiiy niyatidan kelib chiqib, yuklangan poetik hissaning munosib va samarali taqsimlanishi, undagi haqqoniylik, tabiiylik, samimiylik obrazlilikning yorqin namoyon bo'lishiga olib keladi. Ayni masalalarni teran anglash uchun, avvalo, yozuvchida estetik did yuqori bo'lishi shart. Oybekning "Bolalik" qissasini o'qir ekanmiz o'z-o'zidan undagi bosh qahramon Musa Oybekning o'zi ekanligini anglaymiz. Asardagi voqealar rivoji, xalqning ahvolini misoli ko'zguda aks etganday ko'rsata olganligi yozuvchi mahoratini ko'rsatadi. Asarning boshlanishi bo'zchilarni tasvirlash bilan boshlanadi. Nega aynan bo'zchilar, chunki, Musaning yashash hayoti oddiy oila bo'lib, uning bolaligi peshona teri bilan mehnat qiladigan oddiy xalq orasidan chiqqanligini bir dalilidir. Oybekning kelajakda mohir yozuvchi bo'lishiga ham uning bolaligidagi hayoti qaysidir ma'noda sabab bo'lgan, deyish mumkin. "Xarakter – badiiy adabiyotning umumbashariy muammosi. ...Badiiy adabiyot jonli odamlar xarakterini yaratishi bilan muhim, zarurdir. Har bir zamon, millat adabiyoti insonni qanday nuqtai nazaridan tasvirlashi bilan bir-biridan farq qiladi"³. O'zbek adabiyoti ham o'ziga xos xarakterlar tizimi bilan ajralib turadi. Bu adabiyotning zabardast vakili bo'lgan Oybek ijodida ham xarakterlarning takrorlanmas namunalarini uchratish mumkin. Asarda Dadaqo'zi ota obrazi ham zo'r mahorat bilan yaratilgan. Uning bir paytlar o'ziga to'q savdogar bo'lsa, vaqt o'tib esa, hayot qiyinchiliklari evaziga nochorlikdan qiynalgan inson qiyofasini aks ettirilgan. O'g'li esa oila tirikkchiligida o'zining oilasidan uzoqda olti oyda kelsa keladi, shunda ham uch kun keyin yana uzoq cho'llarga savdo qilgani chiqib ketadi lekin shunday vaziyatda ham Musaning otasi barcha farzandlarini o'qitishga xarakat qiladi. Onasi esa eri xotin qo'sh xo'kkiz deganlaridek, Musaning otasi bilan birday xarakat qiladi. Kechalari sham yorug'ida qiyiqcha tikib uch to'rt so'm pul bo'lsin deya tinmay mehnat qiladi. Gohida Toshdan pul kelmagan payt o'zi ro'zg'orni yurg'itib turadi. Musaning hayotiy voqealari kiritilgan ushbu asarda besh olti kunlik emas kamida to'qqiz-sakkiz yillik voqealar tasvirlangan. Bunda o'sha paytda boylarning har ishga qo'li yetishi ko'ngil ko'chasiga nimayki kelsa qilib ketaverishi Oybek voqealar bilan yoritib bera olgan. Yana shunday voqealar borki o'sha paytdagi tuzimni kimki yomonlasa darhol o'sha kishi yo'q qilinishi buning uchun maxsus quloqlar tayinlanganligini bir so'z bilan aytganda o'zingdan chiqqan baloga qayga borasan davoga deya olishimiz mumkin. Tirikchilik ilinjida o'zi yashash joyini tashlab ketishi yoki Toshga o'xshab qozoqlar yurtida oilasi uchun sargardon yurishi juda achinarli. Musaning eng katta orzusi bu uning mevali daraxtlarga to'la bog'i bo'lishini xohlaydi. Oybek ana o'sha bog'da o'tirib "Bolalik" asarini yozgan. U o'zi uchun yorqin kun deb ataladigan hayotda yashadimmi, degan savol qiynaydi. Unga boladek beg'ubor paytini eslab daftar qoralagan, balki, xayolan otasi kabi hayot qiyinchiliklari oldida ojiz qolgandur. Oybek yoshligini eslab "Yorug' oydin kechada uyimizni yassi tomida onam bilan turardim to'lishgan oy osmon bo'ylab suzardi u menga juda ham go'zal ko'rinaradi. Men unga qo'llarimni cho'zib "oyi oyni olib bering" deb harxasha qilardim". Adibning bu so'zlarida ramziylik borligi ayon. Chunki u o'z davrida ham, hozirda ham adabiyot osmonida charag'on oyga aylangan. Bu asarda Oybek o'zi yashagan muhitga munosabatini uning butun singdirib yuborgan. Oddiy ko'z bilan qaraganda beg'ubor bolalikni ko'rasak, uning tub zaminida esa tarix haqiqatlarini badiiy aksi yaqqol namoyon bo'lganligini ko'ramiz. Badiiy asarni yozuvchi shaxsi orqali o'qish uslubidan foydalanish Oybek shaxsiy hayoti, qiziqishlar olami, yashab ijod

³ А.Расулов. Бадийлик – безавол янгилик. –Т., Шарк, 2007. 27-б.

etgan muhiti, muayyan asar bitilayotgan paytdagi ruhiy-psixologik kechinmalari orqali namoyon bo'ladi.

Asarda tarixdagi muhim ma'naviy, axloqiy muammoni yoritish, fojeylik omilini inson qismatidagi ojizlik holatiga monand teran anglatish, moziydagi tub burilish onlarini xronotop sathiga uyg'unlashtirish hamda obrazlarning tabiati masalasi, adibning portret yaratish mahorati, qahramonning individualligi hamda obraz nutqidagi alohida xususiyatlar aks etadi. O'tmishni qayta badiiy gavdalantirishda tarixiy haqiqatni asrash, millat tafakkuriga ta'sirini ko'rsatish hamda bola obrazining zohiri va botinida ma'naviy yuksalish badiiy tajassum topganligini Oybek mahorat bilan yarata olgan. Taassufki, chorak asr davomida tarix va inson munosabatlarini idrok etish tamoyillari tamomila o'zgarayotir. Badiiy haqiqat ijtimoiy-siyosiy hayot falsafasidan ustun qo'yilib, Arastu davridayoq tasdig'ini topgan mavqeini egalladi. Bunda alohida shaxs tabiati ijtimoiy voqelikdan ko'ra murakkabroq holat va uni tushunish hamda izohlash muhim ekani poetik idrok etila boshlaganligini ko'rish mumkin. Jumladan, Oybek ham bolalik hayotini aks ettirish orqali, o'zi yashagan muhitini, tarixni badiiy gavdalantirdi. Davri shiddati ta'sirida o'z milliy qiyofasidan ayrilib qolmaslikka intilayotgan kishilarning ruhiy-intellektual dunyosi, tuyg'ular olamini ko'rsatishga ehtiyoj oshib bordi. Natijada, adabiy asardagi kitobxonga o'rnak bo'lish va unga yo'l-yo'riq ko'rsatish tartibini tashuvchi, ammo o'z shaxsiy hayoti, insoniy tuyg'u-kechinmalaridan mahrum adabiy qahramonlar inkor etildi. Bu hol badiiy nasrga kundalik turmushning adoqsiz ikir-chikirlariga o'ralashib yashayotgan – el qatori oddiy odamlar obrazini olib kirgani sezildi. Polvon, usta, duradgor, cho'pon, dehqon, qorovul, farrosh, hatto qishloqdan shaharga kelib biror ijtimoiy mavqe egallay olmagan, ammo millat ruhini tashuvchi o'zini anglab, odamlar orasidagi o'rnini topib olishga intilayotgan, professor Q. Yo'ldoshev ta'kidlariga ko'ra, *“qahramon bo'lmagan qahramonlar”* tasviriga e'tibor ortgandan ortib bordi. *“Ijodkor badiiyat olamini teran anglasa, mashhur san'atkorlarning asarlarini o'qigan bo'lsa, inson ruhi, tabiatidagi yangiliklarni va ularniing qay darajada aks ettirilganini yaxshi tushunadi. Shu ma'nodagi, badiiylik – inson ruhidagi yangilikni chuqur his etish, uni mangu bezavol qilib tasvirlashdir”*⁴. Darhaqiqat, insonning ijtimoiy muhitga ta'siri, bu muhitda xarakterning shakllanishi, o'ziga xos makon va zamonda harakat etishi, jamiyat va shaxsning birligi ham yanada asosliroq talqinlarni shakllantiradi. Shuning uchun ma'lum bir davr badiiy ijod jarayonidagi kompozitsion talablarni, mezon va imkoniyatlarni yuzaga chiqardi. Natijada badiiy adabiyotga, xususan, avtobiografik asarlarga qahramon ruhiy-ma'naviy olamidagi kechinmalar, ziddiyatlarning mahsuli bo'lgan sabab-oqibat natijalarini anglashga intilish, undan o'ziga xos muayyan saboqlar chiqarib olish maqsadida tahliliy yondashilmoqda.

References:

1. Adabiyot nazariyasi. II jildlik. (M.K.Nurmuhammedov tahriri ostida), – T.: Fan, 1978-1979. – 416 b, – 445 b.
2. Adabiyotimiz avtobiografiyasi. – T.: G'.G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti, 1973. – 220 b.
3. Ahmad S. Yo'qotganlarim va topganlarim // Xotiralar. Adabiy o'ylar. T.: Sharq,
4. Belinskiy V. Adabiy orzular. – T.: G'.G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti, 1977. – 261 b.

⁴ А.Расулов. Бадийлик – безавол янгилик. –Т., Шарқ, 2007.116-б.